

ISSN: 2795-4951

JIF: 7.852

SJIF: 5.594

GLOBAL SCIENTIFIC REVIEW OPEN ACCESS JOURNAL

**Natural and
Medical
Sciences**

**Engineering
and Technology**

**Education and
Humanities**

**Vol. 40
2025**

SUBMIT MANUSCRIPT NOW

www.scienticreview.com

New Trends in the Methodology of Teaching Foreign Languages

Halilova Rano & Ruziyeva Umida

Teachers, Department of the Russian Language and Literature,
Gulistan State University
Gulistan, Uzbekistan

Annotation:

This article is devoted to new trends in methodology teaching foreign languages. The introduction of new technologies in teaching foreign languages is one of the most important tools for a teacher, which can help create not only a memorable lesson, but also an experience that will remain with students for a long time. Targeted and project-based methods of teaching foreign languages are effective tools for improving student's language proficiency and can be used both separately and in combination with traditional teaching methods by foreign language teachers specialists in the field of pedagogy and methods of teaching foreign languages by interested persons, students and others.

Key words: teaching methods, target method, motivation, efficiency, foreign languages, higher education.

Новые тенденции в методике преподавания иностранных языков

Халилова Рано, Рузиева Умида

преподаватели, кафедра русского языка и литературы,
Гулистанский государственный университет
г. Гулистан, Узбекистан

Аннотация:

Эта статья посвящена новым тенденциям в методике преподавания иностранных языков. Внедрение новых технологий в обучении иностранным языкам - это один из самых важных инструментов преподавателя, способный помочь создать не только запоминающееся занятие, но и опыт, который останется с обучающимися в течение длительного времени. Целевой и проектной методы обучения иностранным языкам являются эффективными инструментами повышения уровня владения языком у студентов и могут быть использованы как отдельно, так и совокупности с традиционными методами обучения преподавателями иностранных языков, специалистами в области педагогики и методики преподавания иностранных языков, студентами и другими заинтересованными лицами.

Ключевые слова: методы обучения, целевой метод, мотивации, эффективность, иностранные языки, высшее образование.

Введение. Знание иностранных языков является неотъемлемым для современного специалиста в любой области производства, сферы обслуживания или образования. Оно расширяет границы не только в географическом, но и в информационном пространстве, облегчает специалисту извлечение необходимого материала из иноязычных источников, поддержание контактов с зарубежными партнерами. Основными видами деятельности специалиста становятся: познавательная, исследовательская, проектно-конструкторская и предпринимательская, в которой важное место принадлежит компьютерным и информационно-коммуникативным технологиям, при этом знание хотя бы одного иностранного языка становится естественным.

Актуальность данного исследования обусловлено тем, что внедрение новых технологий в обучение иностранным языкам – это один из самых важных инструментов преподавателя способный помочь создать не только запоминающееся занятие, но опыт который останется с обучающимися в течение длительного времени.

В настоящее время национальное образование следует принципу вариативности предоставляет преподавателям иностранных языков возможность самостоятельно выбирать методику преподавания использовать инновационные модели обучения, авторские курсы, интерактивные методы, направленные на развитие личности студента, его эффективную социальную адаптацию вживание в иноязычную культуру.

Среди множества новых педагогических технологий чаще других используются следующие: обучение в сотрудничестве, метод проектов, разноуровневое обучение индивидуальный и дифференцированный подход к обучению.

Обзор литературы. Проблемой разработки методик преподавания иностранных языков занимались многие учёные. Коммуникативный метод в обучении иностранным языкам в 80-е годы 20-ого века внедряли А.А. Леонтьев, Я.М. Колкер, И.А. Зимняя, Г.А. Китайгородская, Е.И. Пассов и другие [1, 2]. В своих работах они рассматривают язык как инструмент общения, следовательно, цель обучения языку – коммуникативная компетенция, включающая в себя языковую компетенцию, социалингвистическую коммуникацию, дискурсивную компетенцию, стратегическую и социальную компетенцию.

Методология исследования. Организация учебного процесса должна решать одну из главных задач высшего профессионального образования – создание условий для трансформации обучающегося из объекта в субъект управления собой и другими участниками учебного процесса. Это означает, что основной характеристикой учащегося как субъекта деятельности является его активность, инициативность и творческое отношение к окружающей действительности и самому себе.

Анализ и результаты. На современном этапе обучения иностранным языкам студентам предъявляются довольно высокие требования. Но уровень подготовленности в школе разный, и это следует учитывать в процесс обучения иностранному языку. Всё чаще встречается такой термин как «разноуровневое обучение».

Под разноуровневым обучением понимается «такая организация учебно-воспитательного процесса, при котором каждый студент имеет возможность овладеть учебным материалом по отдельным предметам программы на разном уровне» (например, уровни, „А”, „В”, „С”, но не ниже базового). Речь идёт о дополнительных знаниях, которые более расширены чем предусмотрены стандартом. Это предполагает дифференцированный подход в обучении. Важно заметить также, что в современном образовании важный акцент делается на работу с информацией.

Студентам важно научиться самостоятельно добывать материал, критически осмысливать получаемую информацию уметь делать выводы аргументировать, их решать возникшие проблемы. Самостоятельная работа с информацией на иностранном языке становится актуальной. Важное значение приобретает проблема профессиональной подготовки специалистов, обладающих высоким творческим потенциалом. Уровень профессионализма определяется сегодня не только объёмом знаний и умений, но и творческим подходом к делу. Как иногда актуально развитие стремления к познанию, формирование привычки к самообразованию, преодоление инерции мышления, нестандартное оригинальное мышление и активность деятельности. Часто большинство специалистов способно лишь к решению типичных проблем и испытывают большие трудности в нестандартных ситуациях, поэтому в последнее время, заметно повысилось внимание к воспитанию и самовоспитанию творческой личности в различных сферах труда. На передний план выдвигается поиск подходов к творческому обучению иностранному языку.

Можно выделить следующие тенденции в обучении иностранному языку. В современном мире актуальны следующие тенденции: коммуникативность, разноуровневый подход, формирование творческого подхода, использование современных технических средств. Одной из тенденций в обучении иностранному языку на современном этапе является коммуникативный подход «Без коммуникативности нет современной методики» справедливо утверждает В.Г. Костомарова и О.Д. Митрафанова от студента требуется не только выполнение грамматических заданий, чтение и пересказ текстов, а умение говорить на языке. Это предполагает на усвоение иностранного языка непосредственно в его одной из первичных функций - функция обучения.

Говоря о коммуникативной деятельности, следует иметь в виду текстовую деятельность. Межкультурное обучение имеет под собой серьёзные основания. Оно обусловлено целым рядом объективно существующих факторов:

- лингво-этнокультурная самоидентификация личности;
- геоэкологический мир и постнациональная реальность;
- полукультурная реальность, мультилингвальный контекст;
- межкультурный контекст, в том числе с помощью новых информационных и коммуникационных технологий.

Всё чаще встречается такой термин, как «разноуровневое обучение». Под разноуровневым обучением понимается «такая организация учебно-воспитательного процесса, при котором каждый студент имеет возможность овладеть учебным материалом по отдельным предметам программы на разном уровне». Речь идёт о дополнительных знаниях, которые более расширены, чем предусмотрены стандартам. Важное значение приобретает проблема профессиональной подготовки специалистов, обладающих высоким творческим потенциалом. Уровень профессионализма определяется не только объёмом знаний и умений, но и творческим подходом к делу. В последнее время заметно повысилось внимание к воспитанию и самовоспитанию творческой личности в различных сферах труда. На передний план выдвигается поиск подходов к творческому обучению иностранному языку.

Поиск оптимальных форм и методов неразрывно связан с развитием инновационных технологий, которые включают применение интерактивных досок, информационно-коммуникационных технологий, мобильных технологий и построения виртуальной среды в формате 3D. Инновационные формы обучения, в целом, можно разделить на две группы: инновационные формы обучения, основанные на интернет-технологиях и на компьютерных технологиях.

В свою очередь, инновационные формы обучения, основанные на интернет-технологиях, могут быть синхронными и асинхронными. К синхронным относятся видеоконференции, чаты, обеспечивающие коммуникацию в режиме реального времени. К асинхронным формам можно отнести использование таких технологий, как электронная почта, разработка блогов, где общение может происходить с временным интервалом. Создание виртуального пространства объединяет как синхронные, так и асинхронные формы обучения. Интернет представляет собой богатейшее собрание аутентичного актуального материала (тексты, аудио, видео и т.д.) и информации, а также средств и возможностей для коммуникации и построения платформ, позволяющих обмениваться идеями, мнениями, достижениями.

Одной из технологий, обеспечивающей личностно-ориентированное обучение, является метод проектов, как способ развития творчества, познавательной деятельности и самостоятельности. Работа над проектом – это многоуровневый подход к изучению языка, охватывающий чтение, аудирование, говорение и грамматику. Метод проектов способствует развитию активного самостоятельного мышления и ориентирует на исследовательскую работу.

Проектная форма работы является одной из самых актуальных технологий, которая позволяет применить накопленные знания по предмету. Она позволяет расширить свой кругозор, границы владения языком, получить опыт от практического его использования, учиться слушать иноязычную речь. Создаётся возможность прямого контакта с аутентичным языком.

В курсе иностранных языков метод проектов может использоваться в рамках программного материала практически по любой теме. Работа над проектами развивает воображение, фантазию, творческое мышление, самостоятельность и другие личностные качества.

Заключение и рекомендации. Подводя итог, можно выделить следующие тенденции в обучения иностранным языкам. В современном мире актуальны следующие тенденции: коммуникативность, разноуровневый подход, формирование творческого подхода, использование современных технических средств. Следует сказать, что не менее важным аспектом является самостоятельная работа студентов. Указанные выше методы сосредоточены прежде всего на достижении реалистичных целей, а затем на формулировках, необходимых для достижения этих целей. Они трактуют язык как инструмент для завершения заданной цели, а не изолированный грамматический контент или лексический набор для обучения и отработки иностранного языка.

Использованная литература:

1. Бухаркин М.Ю. Технология разноуровневого обучения // ИЯШ. 2003, №3. С.48-54.
2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. М.: Академия, 2003. 336 с.
3. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. М.: Просвещение, 1991. С.222.
4. Сирозаев А.Ф. , Валяева Л.А., Морозова А.Ф., Инновационные технологии обучения иностранному языку в ВУЗЕ.
5. <http://www.dslib.net/prof-obrazovanie/innovacionnoorientirovannaja-podgotovka-k-pedagogicheskomu-menedzhmentu-v.html>
6. https://kpfu.ru/staff_files/F_1487775798/Sovremennye_metody_i_te_khnologii_prepodavaniya_inostrannykh_yazykov.pdf